

Программа Школы «Argilla Studium-2015»

30 ноября 2015 г. (понедельник)

9:30	10:30	РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ШКОЛЫ
10:30	11:00	ОТКРЫТИЕ ЧЕТВЕРТОЙ ШКОЛЫ ПО ГЛИНИСТЫМ МИНЕРАЛАМ "ARGILLA STUDIUM-2015"
11:00	11:20	Н.Н. Герасименко (АК И-Глобалэдж Корпорейшн): Рентгеноспектральный анализ химического состава минералогических проб
11:20	12:20	Б.Б. Звягина (ГИН РАН): Кристаллохимические особенности и диагностические характеристики диоктаэдрических слюд 1М (иллиты, алюмоселадониты, глаукониты, селадониты) по данным рентгеновской дифракции и ИК-спектроскопии
12:20	13:00	Т.А. Ивановская (ГИН РАН): Глобулярные слоистые силикаты глауконит-иллитового состава в отложениях верхнего протерозоя и нижнего кембрия
13:00	14:00	ОБЕД
14:00	15:00	Б.А. Сахаров, В.А. Дриц (ГИН РАН): Определение содержания смектитовых слоев в дисперсных диоктаэдрических К-содержащих слюдистых минералах
15:00	16:30	F. Hubert and J.-C. Viennet (University of Poitiers): Coupling sequential particle size fractionation and XRD profile modeling and its application for the identification of hydroxy-interlayered-minerals of soils. (Лекция будет проводиться с последовательным переводом)
16:30	16:45	КОФЕ-ПАУЗА
16:45	18:30	Круглый стол №1А: Базовые понятия классификации и идентификации глинистых минералов. В.В. Крупская (ИГЕМ РАН): Принципы классификации глинистых минералов и их идентификация методами рентгеновской дифракции О.В. Доржиева (ИГЕМ РАН): Принципы идентификации основных групп глинистых минералов методом ИК-Фурье спектроскопии в средней области
19:00	21:00	ДРУЖЕСКИЙ ФУРШЕТ

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОДДЕРЖКА:

E-Globaledge Corporation

Rigaku

01 декабря 2015 г. (вторник)

- | | | |
|--------------|--------------|--|
| 10:00 | 12:00 | СЕМИНАР ПО КОЛИЧЕСТВЕННОМУ АНАЛИЗУ. |
| 10:00 | 10:30 | В.В. Крупская (ИГЕМ РАН): Результаты международного конкурса Reynolds Cup, преимущества и ограничения разных методов |
| 10:30 | 11:00 | Д.А. Ксенофонтов, Н.В. Зубкова (МГУ им. М.В. Ломоносова): Теоретические основы структурного анализа по методу Ритвельда |
| 11:00 | 11:45 | С.В. Закусин (ИГЕМ РАН): Практические аспекты применения метода Ритвельда для анализа состава грунтов, пород и руд. Примеры расчета количественного состава в программе BGMN. |
| 11:45 | 12:00 | КОФЕ-ПАУЗА |
| 12:00 | 13:30 | Круглый стол №1Б: БАЗОВЫЕ ВОПРОСЫ КЛАССИФИКАЦИИ И ИДЕНТИФИКАЦИИ СМЕШАНОСЛОЙНЫХ ГЛИНИСТЫХ МИНЕРАЛОВ. |
| | | И. Вирцава (ТУ, Тарту, Эстония), В. Вирцавс (LUA, Елгава, Латвия): Смешанослойные глинистые минералы: принципы классификации и диагностики по рентгенодифракционным картинам |
| | | И.И. Толпешта (МГУ им. М.В. Ломоносова): Опыт моделирования экспериментальных дифракционных картин глинистых минералов почв |
| 13:30 | 14:00 | ОБЕД (для участников семинара и Круглого стола будет предусмотрена возможность пообедать в ИГЕМ РАН) |
| 14:00 | 15:30 | А.Г. Калиничев (Laboratoire Subatech, Ecole des Mines de Nantes, Франция): Методы молекулярного компьютерного моделирования в исследовании структуры и свойств глин и других родственных материалов |
| 15:30 | 15:45 | КОФЕ-ПАУЗА |
| 15:45 | 17:15 | E. Ferrage (University of Poitiers): Combination of diffraction experiments and molecular simulations for the investigation of water and ions organization in smectite interlayers. (Лекция будет проводиться с последовательным переводом) |
| 17:15 | 18:15 | Круглый стол №3: ПЕРЕДОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ (FEI COMPANU) ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ |
| 18:15 | 18:30 | КОФЕ-ПАУЗА |
| 18:30 | 19:40 | Круглый стол №2 по вопросам количественного анализа. |
| | | Обсуждение вопросов пробоподготовки, условий эксперимента и проблем расчета количественных содержаний. При желании обсудить свои образцы просьба отдельно договариваться с оргкомитетом. |
| 19:40 | 21:00 | НЕФОРМАЛЬНАЯ ЧАСТЬ НАУЧНЫХ ОБСУЖДЕНИЙ |

02 декабря 2015 г. (среда)

- | | | |
|--------------|--------------|---|
| 10:00 | 11:00 | М.Н Тимофеева. (ИК СО РАН): Применение глинистых минералов в катализе |
| 11:00 | 12:00 | Б.В. Покидько (МИТХТ): Исследование реологических свойств глинистых дисперсий. |
| 12:00 | 12:30 | ЗАКРЫТИЕ ЧЕТВЕРТОЙ РОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ ПО ГЛИНИСТЫМ МИНЕРАЛАМ «ARGILLA STUDIUM-2015». ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. |